

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
305 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDANDAN VALYUTA OPERASIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY JIHALARI

Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi,
TDIU Bank ishi kafedrasida dotsenti., PhD

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston tashqi savdosi, uning tarkibi va tijorat banklari faoliyatiga ta'siri hamda valyuta operatsiyalarining rivojlanishi, xususan tijorat banklari tomonidan amalga oshiriladigan valyuta operatsiyalari masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: eksport, import, tashqi savdo, valyuta bozori, birja va birjadan tashqari valyuta bozorlari, valyuta operatsiyalari, muddatli valyuta operatsiyalari.

Abstract: The article discusses the foreign trade of Uzbekistan, the structure of foreign trade, its impact on the activities of commercial banks, the development of foreign exchange operations, in particular the foreign exchange operations of commercial banks.

Keywords: export, import, foreign trade, foreign exchange market, exchange and over-the-counter foreign exchange markets, foreign exchange operations, urgent foreign exchange operations.

Аннотация: В статье рассматривается внешняя торговля Узбекистана, структура внешней торговли, ее влияние на деятельность коммерческих банков, развитие валютных операций, в частности валютных операций коммерческих банков.

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешняя торговля, валютный рынок, биржевой и внебиржевой валютные рынки, валютные операции, срочные валютные операции.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng qisqa vaqt ichida bank sohasining jadal rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ushbu jarayonda tijorat banklarining faoliyati sezilarli darajada takomillashib, moliyaviy xizmatlar sifati oshdi. Bank tizimidagi islohotlarning samarali kechishiga asosiy omillardan biri mamlakatning jahon xo'jaligidagi ishtiroki ortib borayotgani va xalqaro iqtisodiy munosabatlar doirasi kengayib borayotganidir.

Mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadi – bozor munosabatlari tamoyillarini mustahkamlash va iqtisodiyotni erkin raqobat asosida rivojlantirishdir. Ushbu jarayonda globallashtirish sharoitida valyutani tartibga solishning samarali tizimini yaratish, valyuta sohasidagi o'zgarishlarning iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga salbiy ta'sirini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, valyuta boshqaruvini takomillashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda.

Bundan tashqari, global pandemiya sharoitida yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz pul-kredit va valyuta munosabatlarini samarali boshqarishni dolzarb masalaga aylantirdi. Shu nuqtai nazardan, respublika valyuta birjasi va birjadan tashqari valyuta bozorlarini rivojlantirish, tijorat banklarining valyuta operatsiyalarini yanada takomillashtirish va moliyaviy mexanizmlarni chuqur tahlil qilish zarurati yanada oshdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalarini samarali boshqarish zamonaviy iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar bank tizimining

rivojlanishi, xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyalashuvi va moliyaviy shaffoflik darajasining oshishida muhim o'rin tutadi.

Ilmiy izlanishlar natijasida valyuta operatsiyalarining hisobini yuritish va audit tizimlarini takomillashtirish bo'yicha qator muhim ishlanmalar amalga oshirilgan. Xususan, B. Needles va M. Powers tomonidan yozilgan *Financial and Managerial Accounting* asarida xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida valyuta operatsiyalarini yuritish tamoyillari keng yoritilgan. Mualliflar valyuta kurslarining tebranishi bilan bog'liq risklarni minimallashtirish uchun hisob tizimlarini modernizatsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, C. Nobes va R. Parker *Comparative International Accounting* asarida xalqaro moliyaviy hisob tizimlari o'rtasidagi tafovutlarni tahlil qilib, tijorat banklarining valyuta operatsiyalarini xalqaro standartlarga moslashtirish yo'llarini ko'rsatib o'tgan.

Bank tizimidagi likvidlik masalalariga e'tibor qaratgan D. Diamond va P. Dybvig o'z tadqiqotlarida valyuta operatsiyalarining banklarning moliyaviy barqarorligidagi ahamiyatini tahlil qilgan. Ularning fikricha, operatsiyalarni aniq va shaffof hisobotga olish tijorat banklarining ishonchligini oshiradi.

Shuningdek, valyuta operatsiyalarini audit qilish masalasiga oid muhim ilmiy asarlardan biri sifatida T. Portnering *Auditing and Assurance Services* kitobini ko'rsatish mumkin. Ushbu asarda zamonaviy audit texnologiyalarini joriy etish, ichki nazorat tizimlarini mustahkamlash hamda moliyaviy monitoring samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ilgari surilgan.

Ushbu tadqiqotlar asosida tijorat banklarida valyuta operatsiyalarining hisobi va audit bo'yicha quyidagi ustuvor jihatlar ajratib ko'rsatiladi:

- Texnologik modernizatsiya: Blockchain, sun'iy intellekt va boshqa zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali hisob va audit jarayonlarini avtomatlashtirish;

- Xalqaro standartlarga moslashish: Tijorat banklarining moliyaviy hisobot va audit tizimlarini xalqaro standartlar (IFRS, ISA) talablariga moslashtirish;

- Normativ-huquqiy mustahkamlik: Milliy qonunchilikni xalqaro moliyaviy tajriba asosida takomillashtirish, valyuta operatsiyalarini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazani rivojlantirish.

Tijorat banklarida valyuta operatsiyalarini hisobga olish va audit qilish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu sohaning nazariy va amaliy jihatdan rivojlanishiga muhim hissa qo'shmoqda. Xalqaro olimlar tomonidan ilgari surilgan texnologik yechimlar va standartlashtirilgan yondashuvlar milliy bank tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, mahalliy olimlarning tadqiqotlari banklarning milliy qonunchilik talablariga moslashuvi va xalqaro standartlarga integratsiyasi masalasini asosiy yo'nalishlardan biri sifatida ko'rsatmoqda. Ushbu ilmiy izlanishlar bank tizimini yanada takomillashtirish va valyuta operatsiyalarining shaffofligini oshirish uchun muhim asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklarida valyuta operatsiyalari hisobi va auditini takomillashtirishga oid tadqiqotlar iqtisodiyot va moliya sohasidagi dolzarb muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan. Ushbu tadqiqotlarning metodologik asosi aniq va amaliy yondashuvlarni talab etadi. Tadqiqot metodologiyasini to'g'ri tanlash banklar faoliyatida valyuta operatsiyalarining nazorat va hisob tizimlarini chuqur tahlil qilish, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish hamda xalqaro standartlarga moslashish jarayonlarini o'rganishga yordam beradi. Tadqiqot metodologiyasini ishlab chiqishda turli fanlar kesishgan nuqtalar hisobga olinadi: iqtisodiyot, moliya, hisob va audit, axborot texnologiyalari hamda huquq. Quyida ushbu tadqiqotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan asosiy metodologik yondashuvlar yoritiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston valyuta bozori ikkita asosiy segmentdan iborat: valyuta birjasi va birjadan tashqari valyuta bozori. Valyuta birjasida Markaziy bank hamda vakolatli banklar ishtirok etadi. Birjadan tashqari valyuta bozorida esa tijorat banklari, ularning mijozlari va keng jamoatchilik qatnashadi.

Bugungi kunda birjadan tashqari valyuta bozori o'z ichiga banklararo valyuta bozorini, vakolatli banklar tomonidan bevosita amalga oshiriladigan valyuta ayirboshlash operatsiyalarini hamda valyuta almashtirish shahobchalarini qamrab oladi. Ushbu bozorda valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirish uchun vakolatli banklar nafaqat o'z resurslaridan, balki jalb qilingan valyuta mablag'laridan ham foydalanishi mumkin.

So'nggi yillarda bank tizimi va valyuta bozorini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar natijasida birjadan tashqari valyuta bozorida operatsiyalar hajmi sezilarli darajada oshdi. Tijorat banklari konvertatsiya operatsiyalarida yanada mustaqil harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi, natijada tashqi savdo operatsiyalarida qatnashuvchi mijozlar soni ortdi. Hozirgi vaqtda banklarning tashqi iqtisodiy faoliyati turli yo'nalishlarda rivojlanib, samarali natijalarga erishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining birjadan tashqari valyuta bozorida quyidagi operatsiyalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan:

- Eksport qiluvchilar tomonidan xorijiy valyuta tushumining sotilishi bilan bog'liq operatsiyalar.
- Tovarlar va xizmatlarni import qilishga doir barcha hisob-kitoblar.
- Xorijdan yoki xalqaro moliya institutlaridan jalb etilgan kreditlar bo'yicha to'lovlar.
- Xorijiy investorlar bilan amalga oshiriladigan hisob-kitoblar.
- Davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladigan joriy valyuta operatsiyalari.
- Shuningdek, boshqa turdagi valyuta operatsiyalari.

Valyutani tartibga solish sohasida amalga oshirilgan islohotlar doirasida bir qator muhim chora-tadbirlar ko'rildi. Xususan, "Valyuta to'g'risida"gi qonunning yangi tahriri qabul qilindi, valyuta operatsiyalarini liberallashtirishga yo'naltirilgan huquqiy islohotlar amalga oshirildi. Shuningdek, tashqi savdoni tartibga solish va valyuta operatsiyalarini takomillashtirish bo'yicha qator hukumat qarorlari kuchga kirdi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat erkinlashgani, shuningdek, mahalliy korxonalar va banklarning xalqaro bozorlarga faol chiqishi natijasida valyuta operatsiyalarining ko'lami ortib bormoqda. Ushbu jarayon o'z navbatida bank sektorida valyuta operatsiyalarini rivojlantirishga zamin yaratdi.

2019–2023-yillar davomida O'zbekistonning tashqi savdo hajmiga nazar tashlasak, uning izchil oshib borayotganligini kuzatish mumkin. Ushbu tendensiya mamlakatning jahon bozorida iqtisodiy integratsiyasini chuqurlashtirish va valyuta operatsiyalarining yanada rivojlanishiga turtki bermoqda (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida eksport va import¹.

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023*
Tashqi savdo aylanmasi, mln.AQSh doll.:	26 566,1	33 429,9	41 751,0	36 256,1	42 071,6
Eksport	12 553,7	13 990,7	17 458,7	15 102,3	16 610,6
Import	14 012,4	19 439,2	24 292,3	21 153,8	25 461,0
savdo balansi saldosi	-1 458,7	-5 448,5	-6 833,6	-6 051,5	-8 850,4
Tashqi savdo aylanmasi o'sishi, o'tgan yilga nisbatan, % da:	109,6	125,8	124,9	86,8	116,0
Eksport	103,8	111,4	124,8	86,5	110,0
Import	115,4	138,7	125,0	87,1	120,4

1 Manba: <https://cbu.uz> ma'lumotlari asosida mullif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi yildan yilga oshib bormoqda. 2019-yilda tashqi savdo 26 566,1 mln AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 42 071,6 mln AQSh dollariga yetgan. Ya'ni, 5 yilda 1,6 martaga (58,3% ga) oshgan. 2020-yilda esa pandemiya natijasida tashqi savdo hajmi pasayganini ta'kidlash lozim.

2019–2023-yillar davomida eksport hajmi 32,3% ga, import hajmi esa 81,7% ga oshgan.

Eksport va import rivoji valyuta kursi ta'siri ostida bo'ldi. Shu munosabat bilan jahon savdosiga valyuta bozori ta'sir mexanizmlarini hamda uni zamonaviy sharoitda takomillashtirish xususiyatlarini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda xalqaro iqtisodiy aloqalarni har tomonlama kengaytirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan siyosat izchillik bilan olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi turli sohalarda (jumladan, valyuta sohasida) xalqaro munosabatlarni tartibga soluvchi ko'plab konvensiya va kelishuvlarni imzoladi hamda nufuzli xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'ldi.

Bundan tashqari, so'mning xarid qobiliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida nafaqat valyuta operatsiyalarini takomillashtirish va mavjud valyuta zahiralardan samarali foydalanish yo'nalishida ishlar olib borilmoqda, balki:

- Respublikaning iste'mol bozorini yuqori sifatli tovarlar bilan to'ldirish,
- Chet el sarmoyasini jalb qilishni rag'batlantirish,
- Mahalliy raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish,
- Eksport hajmini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Tashqi savdoda mamlakatlar tarkibini o'rganish muhim masalalardan biridir. Tashqi savdo ulushi yuqori bo'lgan mamlakatlar bilan hisob-kitobni uchinchi valyutada olib bormaslik, valyuta bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirishga imkon yaratadi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonning mamlakatlar bilan tashqi savdo aylanmasi dinamikasi².

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
Tashqi savdo aylanmasi, mln.AQSh doll.:	26566,1	33429,9	41751,0	36256,1	42071,6
MDH davlatlari bilan	9 084,6	12144,4	14461,8	11826,4	15867,8
Boshqa davlatlar bilan	17481,5	21285,5	27289,2	24429,6	26203,7
Tashqi savdo aylanmasi, foizda:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
MDH davlatlari bilan	34,2	36,3	34,6	32,6	37,7
Boshqa davlatlar bilan	65,8	63,7	65,4	67,4	62,3

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi yildan yilga oshib bormoqda. MDH davlatlari bilan savdo ulushi 2019-yilda 34,2% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 37,7% ni tashkil qilib, 3,5 punktga oshgan. Tashqi savdo hajmi esa 2019–2023-yillar davomida 9 084,6 mln AQSh dollaridan 15 867,8 mln AQSh dollariga yoki 74,7% ga oshgan. Boshqa davlatlar bilan tashqi savdo hajmi esa 2019-yilda 17 481,5 mln AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 26 203,7 mln AQSh dollariga yetib, 1,65 martaga oshgan. MDH va boshqa davlatlarning O'zbekiston bilan tashqi savdo hajmi ulushi yuqori bo'lgan davlatlarini ko'rib chiqamiz (3-jadval).

² Manba: <https://cbu.uz> ma'lumotlari asosida mullif tomonidan tuzildi.

3-jadval. O'zbekistonning 2023 yilda MDH va boshqa davlatlar bilan tashqi³ savdo aylanmasi (foiz hisobida).

No	Davlatlar	Eksport	Import	Tashki savdo
	MDH davlatlari	30,9%	39,6%	37,7%
1	Rossiya Federasiyasi	12,4%	21,4%	17,9%
2	Kozogiston	7,1%	10,8%	9,3%
3	Kirgiziston	4,8%	0,6%	2,3%
4	Turkmaniston	1,2%	2,7%	2,1%
5	Ukraina	1,4%	1,9%	1,7%
6	Tojikiston	3,0%	0,4%	1,4%
7	Boshqa MDH davlatalari	1,1%	1,8%	3,1%
	Boshqa davlatlar	69,1%	60,4%	62,3%
1	Xitoy	15,2%	19,3%	17,7%
2	Turkiya	10,2%	6,7%	8,1%
3	Koreya Respublikasi	0,3%	7,2%	4,5%
4	Germaniya	0,4%	2,7%	1,8%
5	Afgoniston	3,9%	0,0%	1,6%
6	Litva	0,4%	1,7%	1,2%
7	Xindiston	0,2%	1,8%	1,2%
8	Eron Islom Respublikasi	1,1%	1,0%	1,0%
9	Italiya	0,2%	1,5%	1,0%
10	AKSh	0,4%	1,4%	1,0%
11	Boshqa davlatlar	36,9%	16,9%	23,3%
	JAMI	100,0%	100,0%	100,0%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasida asosiy o'rinni MDH davlatlari ichida Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston egallaydi. 2023-yilda eksport hajmi Rossiya bilan 12,4% ni tashkil qilgan bo'lsa, import hajmi esa 21,4% ni tashkil etgan.

Shuningdek, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlaridan tashqari Xitoy, Koreya va Turkiya asosiy savdo hamkorlari hisoblanadi.

Tashqi savdo tarkibida chuqur ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan, so'nggi yillar davomida eksport tarkibida raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ulushining barqaror o'sishi va xomashyo yetkazib beruvchi tarmoqlar mahsulotlari ulushining kamayib borayotgani yaqqol ko'zga tashlanmoqda. 2023-yilda umumiy eksport hajmida tayyor mahsulotlarning ulushi 70% ni tashkil etgan, holbuki, 2019-yilda bu ko'rsatkich 56% atrofida edi.

Bozor munosabatlarining rivojlanishini inobatga olgan holda, tahlillarga asoslanib aytish mumkinki, O'zbekistonda tijorat banklarining valyuta operatsiyalarini rivojlantirish istiqbollari yetarli darajada barqaror.

Yuqoridagi tahlillarga asosan valyuta bozorining joriy holatini yaxshilash uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- Respublikamizda amalga oshirilayotgan valyuta operatsiyalarining hajmi va turlarini kengaytirish;
- Jismoniy shaxslarning xorijiy valyutadagi jamg'armalarini rag'batlantirish;
- Milliy valyuta barqarorligini ta'minlash maqsadida eksport tarkibini yaxshilash, texnologik qoloqlikka barham berish, mehnat unumdorligini oshirish hamda mamlakatda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning xalqaro bozorda raqobatbardoshligini kuchaytirish.

3 Manba: <https://world.com> ma'lumotlari asosida mullif tomonidan tuzildi.

Jahon bozorida pandemiya natijasida tashqi savdo hajmining qisqarishi kuzatilgan bir vaqtda, O'zbekistonda tashqi savdo aylanmasining o'sish sur'atlari kuzatildi. 2023-yil yakunlariga ko'ra, respublikamizda tashqi savdo aylanmasi 2019-yilga nisbatan 60% ga o'sdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston butun xalqaro hamjamiyat va jahon moliyaviy-iqtisodiy bozorining ajralmas qismi hisoblanar ekan, global inqirozlar mamlakatimizga ham ta'sir etmay qolmaydi. Valyuta operatsiyalarini rivojlantirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Valyuta operatsiyalarida yangi texnologiyalar va moliyaviy instrumentlardan foydalanishni kengaytirish;
- Valyuta va tashqi savdo tizimini yanada rivojlantirish;
- Vakolatli banklarning imkon qadar erkin ayirboshlanadigan valyutada qo'shimcha resurslarni jalb etishini rag'batlantirish, shu jumladan, jismoniy shaxslarning xorijiy valyutadagi jamg'armalarini kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva Sh.Z. Xalqaro valyuta kredit munosabatlari. Darslik. Toshkent "IQTISOD-MOLIYA", 2005 yil, 588 bet.
2. Bunkina M.K., Semenov A.M. Osnovi valyutnix otnosheniy: Uchebnoe posobie. – M.Yurayt, 1998. – 192s.
3. T. K. Boltaev (2020). ПЕРСПЕКТИВИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНИХ ОТНОШЕНИЙ ВУЗБЕКИСТАНЕ. Универсум: экономика и юриспруденция, (4) 9-12.
4. Boltaev T.Q. O'zbekiston tashqi iqtisodiy munosabatlarini rivojlantirishda valyuta kursi prognozining roli. "Moliya" jurnali 2010 yil 3-son.
5. Худякова Л.С. Международное сотрудничество в развитии «зеленого» финансирования. Денги и кредит. 2017;(7):10–18.
6. Богачева О.В., Смородинов О.В. «Зеленые» облигации как важнейший инструмент финансирования «зеленых» проектов. Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2016;(2):70–81.
7. Cui Y., Geobey S., Weber O., Lin H. The impact of green lending on credit risk in China. Sustainability. 2018;(10) 6:1 – 16. DOI: 10.3390/su10062008
8. www.stat.uz. – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti.
9. 4. Тимоти У. Кох. Управление банком: Пер. с англ. В 5-ти томах (книгах), 6-ти частях. Уфа: Спектр. Часть 1, 2003. – 112 с.
10. 5. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Консалтбанкир, 2003. – 272 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

